

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 788 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullaeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	

Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Tijorat banklari kapitalining iqtisodiy mazmuni va uning tarkibi	243
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	

Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	
Tashkent Economy – Locomotive of the Country's Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O'zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	278
Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlashning eng asosiy istiqbolli yo'nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Furuza Solexovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqo'chqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo'llari	312
Olimova Nodira Xamrakulovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish.....	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvda faoliyat uzluksizligini baholash.....	331
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий.....	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to'lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilgan mablag'lar orqali moliyalashtirishning zarurligi.....	357
Amonova Dilafroz O'tkurovna	
To'lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonolari faoliyatining zarurligi va iqtisodiy-huquqiy maqomi.....	375
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	
Bank tizimida marketing faoliyati orqali yangi innovatsion xizmatlarni joriy etishning zamonaviy holati.....	379
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Экономическая сущность инновационной деятельности в банковском секторе	388
Шадиева Дилдора Хамидовна	
Yengil sanoat taraqqiyotining xitoy tajribasi va undan o'zbekistonda foydalanish imkoniyatlari	392
Jumaniyazova Feruza Rajabovna	
Tut parvonasi zararkunandasining biologik tarqalishi va zararini oldini olish choralari.....	402
Oybek Toshemirovich Karimov	
Ijtimoiy adolat va ayollar huquqlari: kasbiy kamsitish	406
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Ishsizlik nafaqalari tayinlash va xalqaro tajriba.....	412
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Takroriy ekinlar urug'ini to'g'ridan-to'g'ri nol ishlov berish orqali ekadigan qurilmaga tushadigan yuklamaning nazariy tadqiqoti.....	418
Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li	
Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimining roli.....	422
Abdullayeva Dildora Qudratovna	
Biologik aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartari asosida tashkil etishning uslubiy jihatlari	425
Adxamov Samariddin	
Barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ahamiyati.....	430
Asqarova Mavluda Turabovna, Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Ilmiy-innovatsion iqtisodiyotda suv xo'jaligini rivojlantirish muammolari, yechimlar va natijalar: fundamental asosda.....	435
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishning milliy va xalqaro standartlari.....	441
Maxamadaliyeva Mahliyoxon Maxamadmurod qizi	
Tijorat banklari aktivlari va ularni samarali boshqarish nazariy asoslari.....	448
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	453
Rashidov Raximjon Iskandarovich, Abduraxmonov Anvar Akbar o'g'li	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirish omillari va hozirgi holatining tahlili	459
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Moliyaviy menejment tizimi samaradorligini oshirishda raqamli marketing strategiyasidan foydalanish	466
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
O'zbekiston Respublikasi moliyaviy tizimida byudjetdan tashqari jamg'armalarning ahamiyati va o'rni.....	473
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna, Ajibayeva Raiiya Maxsudovna	
Aholi daromadlarini oshirishda asalarichilikning o'rni	479
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ.....	482
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Tijorat banklari faoliyatida iqtisodiy risklar va ularni nazariy asoslari.....	490
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Biznes tuzilmalarini diversifikatsiya qilish modellari va usullari hamda innovatsion rivojlanish strategiyalarining qiyosiy tavsifi.....	497
Matyoqubova Dilfuza Olimboyevna	

Тенденции развития пищевой промышленности Узбекистана.....	503
Назарова Раъно Рустамовна, Нигматуллаева Гульчехра Нуруллаевна	
Soliq-bojxona siyosatining dolzarb masalalari va ularni takomillashtirish yo'nalishlari.....	509
Usmonov Kaxramonjon Akbaraliyevich	
Статистический анализ факторов, влияющих на бренд молока и молочных продуктов в Узбекистане	513
Холдарова Фариза Тухтабаевна	
Правовое регулирование рынка цифровых активов и криптовалют.....	519
Якубова Ш. Ш., Рашидов Рахимжон Искандарович	
Efficiency of Internal Audit Service and Report Improvement: Control of Sanatorium-Wellness Institution	528
Shafkarov Fahriddin Khudaiberdievich	
Development of Digital TV Services in the Conditions of Digitalization of the Economy.....	534
Farhad Karimov	
Kichik biznes faoliyatida muhim muvaffaqiyat omillarini belgilashning ahamiyati va ularni baholash.....	538
Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ekonometrik tadqiq etish.....	541
Muminova Maxbuba Abduvafoyevna	
Korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati ko'rsatkichlarini baholash.....	548
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Tadbirkorlik subyektlari tashqi savdo faoliyatini ichki tartibga solishni takomillashtirishning ayrim jihatlari..	552
To'rayev Nurbek Muxammadovich	
Temir yo'l transportida xizmat ko'rsatish jarayonini rivojlantirishning retseptiv tahlili.....	557
Raxmonov G'ayrat Ismatulloevich	
Strategik boshqaruv hisobi va uning uslubiyotini takomillashtirish masalalari.....	562
Sharipova Shoxida Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmlari.....	567
Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	
Institutsional investorlar faoliyatini tashkil etishning kontseptual jihatlari	574
Sultanov Maxmud Axmedovich	
Tijorat banklari foydasini soliqqa tortishning ayrim me'yoriy-huquqiy asoslari.....	578
Turanov M. Sh.	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida tijorat banklarining o'rni.....	586
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna, Zubaydullayeva Zulayxo Karimovna, Kaxarova Dildora Erkinovna	
O'zbekistonda tayyor kiyimlar bozori ko'lamini oshirishda marketing strategiyalarining samaradorligi.....	596
Urazov Mansur Musurmanovich	
Yevropaga barqaror eksport va qishloq xo'jaligida yashil rivojlanish uchun Mosh bozori strategiyalarining ta'sirini baholash	599
Valiyeva Aziza Anvar qizi	
Rangli tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonlarini paralellashtirish	605
Xidirova Barchinoy Ilxomovna	
Korxonalarda ishchi personal ehtiyojlarini motivatsiyaga ta'siri	610
Aripov Oybek Abdullayevich, Axmedov Muzaffar Shokirjonovich	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ	615
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	623
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Positioning Textile Products in Competitive Strategy.....	626
Икрамова Нодира Бурхон қизи	

Sanoatni tarkibiy o'zgarishlar asosida maqbullashtirish va samaradorlik ko'rsatkichlarini prognozlash.....	631
Kasimov Azamat Abdukarimovich	
O'zbekiston Respublikasi budgetini shakllanishida egri soliqlarni undirishning fiskal samaradorligi.....	638
Abdulxayeva Shahnoza Muxammadiyevna	
To'qimachilik klasterlari eksport salohiyatini boshqarish masalalari.....	645
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
Влияние плодородности почвы на урожайность хлопчатника в хлопково-текстильных кластерах Республики Каракалпакстан.....	650
Сагиева Молдир Оразбай кизи	
Оценка категории вейпов среди курильщиков электронных сигарет Узбекистана.....	655
С. М. Мирзалиев, М. О. Куролов, Г. К. Абдурахманова, Джуди Сметана, Крисси Льюис	
Jahon kabel bozorini tatbiq etish va rivojlantirish xususiyatlari.....	668
Uralov Olimjon Maxammadjonovich	
Moliyaviy hisobotlar va ularni tuzish va auditorlik tekshiruvidan o'tkazishning uslubiy jihatlarini rivojlantirish.....	673
Abdinazarov Samijon Abbos o'g'li, Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Jabbarov Azamat Murodullayevich, Boymurodov To'lqin Azamatovich	
Digital Transformation Implementation Directions and Instrument Analysis.....	680
Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
Understanding Financial Indicators and Their Strategic Utilization: Insights from Global Practices and Uzbekistan's Experience.....	684
Astanova Zarnigor Obid qizi, Tukhtabaev Jamshid Sharafetdinovich, Jurayev Xurshid Mamatkulovich, Ismatova Kamola Obid qizi	
Turizm xizmatlari eksportida zamonaviy texnologiyalar orqali xizmatlar sifatini oshirishning ahamiyati.....	690
Bakhromov Akmal Abduvahid o'g'li	
Sanoat korxonalarida personal mehnatini tashkil etishni optimallashtirish yo'llari.....	695
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi, Rustamova Dilnoza Jamshid qizi, Axtamova Parizod Oybek qizi, Nuritdinova Maftuna Jahongirovna	
O'zbekiston Respublikasida pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish..	701
Kaxharova Dilnoza Shavkatovna	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid nazariy qarashlar.....	706
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida aholining tadbirkorlik faolligini oshirish tendensiyalari.....	710
Xudayarova Maftuna Shavkatovna	
O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishda xorijiy va mahalliy investitsiyalarning o'rni.....	717
Yusupov Komaliddin Baxtiyor o'g'li	
Факторы успеха в управлении инвестициями промышленных предприятий.....	721
Едгоров Сардорбек Самадович	
Issues of minimizing risks related to mortgage lending of commercial banks of the republic of Uzbekistan.....	726
Kulliev Istam Yangimurodovich	
O'zbekiston Respublikasida nomoddiy aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari asosida tashkil etish xususiyatlari.....	735
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Tijorat banklari faoliyatida risklarni pasaytirish yo'llari.....	740
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboyevich	
Investitsiyalar – moliyaviy barqarorlik kafolati.....	746
Xaydarov Nizamiddin Xamrayevich	
Современные подходы к управлению системой заработной платы и льгот в условиях рыночной экономики.....	751
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Atrof-muhit muhofazasida xulq-atvor iqtisodiyotining roli.....	759
Djalilov Farxod Abduganiyevich	

Eco-Paths of Uzbekistan: How Corporate Social Responsibility in Tree Planting and Transport Infrastructure is Paving the Way For Sustainable Futures.....	763
Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li, Alfira Sofia, Yangiboyev Sirojiddin Jo'ramurodovich	
Oliy ta'lim xizmatlar bozorida raqamli marketingning ahamiyati.....	771
Ruziyeva Shaxlo Raupovna	
Sanoatning kon-geologiya korxonalarini iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash xususiyatlari.....	776
Xotamov Javohir Abdusharop o'g'li	
Qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalarni tijorat banklari orqali kreditlash yo'llari	781
Isakov J. Ya.	

O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY VA MAHALLIY INVESTITSIYALARNING O'RNI

Yusupov Komaliddin Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Iqtisodiyot va menejment kafedrasasi asistenti

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektorini rivojlantirishda xorijiy va mahalliy investitsiyalarning hal qiluvchi rolini o'rganadi. Davlat siyosati, investitsiya loyihalari va ularning natijalarini tahlil qilib, infratuzilmani rivojlantirish va mahalliy investitsiyalardan olingan tadqiqot tashabbuslari, shuningdek, texnologiyalar transferi, qo'shma korxonalar va xorijiy investitsiyalar hisobidan bozorni kengaytirish kabi asosiy hissalar ko'rsatilgan. Tahlil shuni ko'rsatadiki, xorijiy va mahalliy investitsiyalar o'rtasidagi sinergiya O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsuldorligi, barqarorligi va iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish, pirovardida yanada barqaror va global miqyosda raqobatbardosh qishloq xo'jaligi sektorini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: xorijiy va mahalliy investitsiyalar, iqtisodiy o'sish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, investitsiyalar salohiyatini oshirish.

Abstract: This article examines the critical role of foreign and domestic investment in the development of Uzbekistan's agricultural sector. Analyzing public policy, investment projects, and their outcomes, key contributions such as infrastructure development and research initiatives resulting from local investments are highlighted, as are market expansion at the expense of technology transfer, joint ventures, and foreign investment. The analysis demonstrates that synergy between foreign and domestic investment is critical for increasing agricultural productivity, sustainability, and economic growth rates in Uzbekistan, resulting in a more sustainable and globally competitive agricultural sector.

Key words: foreign and domestic investments, economic growth, modernization of agriculture, increasing the potential of investments.

Аннотация: В данной статье рассматривается решающая роль иностранных и местных инвестиций в развитии сельскохозяйственного сектора Узбекистана. Анализ государственной политики, инвестиционных проектов и их результатов показывает основные вклады, такие как развитие инфраструктуры и исследовательские инициативы за счет местных инвестиций, а также расширение рынка за счет передачи технологий, совместных предприятий и иностранных инвестиций. Анализ показывает, что синергия между иностранными и местными инвестициями имеет важное значение для повышения производительности сельского хозяйства, устойчивости и темпов экономического роста в Узбекистане, в конечном итоге для развития более устойчивого и конкурентоспособного сельскохозяйственного сектора в глобальном масштабе.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, экономический рост, модернизация, сельское хозяйство, инвестиционный потенциал.

KIRISH

O'zbekiston qishloq xo'jaligi uzoq vaqtdan beri aholi bandligini va turmush farovonligini ta'minlab, yalpi ichki mahsulotga salmoqli hissa qo'shib kelayotgan iqtisodiyotning tayanchli sektori hisoblanadi. An'anaga ko'ra paxta yetishtirish yetakchi o'rinni egallagan ushbu soha hozirda diversifikatsiya va modernizatsiya yo'nalishida o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Keyingi yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, sanoatni ham qamrab olgan zamonaviy bozor mexanizmlarini joriy etish, bu borada zamonaviy boshqaruv tizimlarini rivojlantirish, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash, eksport salohiyatini yuksaltirish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-5853-son Farmonining qabul qilinishi bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha klaster modeli joriy etilib, buning natijasida keyingi yillarda 125 ming gektar yoki 12 foiz paxta ekin

maydonlarida, 908 ming gektarda yoki 88 foiz klasterda kooperatsiya o'rnatildi. Ushbu maqolada sohada o'zgarishlarni amalga oshirishda ham xorijiy, ham ichki investitsiyalarning hal qiluvchi roli va ularning O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirishga ta'siri ko'rib chiqilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bundan tashqari, tadqiqotda avvalgi tadqiqotchilarning qishloq xo'jaligida investitsiyalarning tutgan o'rni va samaradorligi to'g'risidagi bayonotlarini ham ko'rishimiz mumkin. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida innovatsiyalarni keng joriy etish va investitsiya loyihalarini bosqichma-bosqich baholashning samarali mexanizmini ishlab chiqish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmi va qimmatli qog'ozlar jozibadorligining faol investitsiyalarga ta'sirini oshirish, investitsiya loyihalarini hisob-kitoblarining xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda (Karlibaeva va boshqalar, 2022-yil). Ayni paytda mamlakatda qishloq xo'jaligini rivojlantirishga sarmoya kiritish va uning samaradorligini oshirish uchun kelajakda "aqlli" qishloq xo'jaligi, (qishloq xo'jaligini raqamlashtirish) zarur. Qishloq xo'jaligining moddiy-texnik bazasi darajasini oshirish, mehnat resurslari bilimi, malakasi va tajribasini oshirish uchun sarmoyalarni jalb etish zarur. Buning uchun, birinchi navbatda, davlat va mahalliy byudjetlarga investitsiya mablag'larining o'z vaqtida tushumini ta'minlash, shuningdek, tarmoq va korxonalarda iqtisodiy o'sish natijasida ularning faoliyatiga keyingi investitsiyalar uchun ko'proq mablag' ajratish zarur (Mahmudov). & Mullabayev, 2020). Kelgusi yillarda aholi turmush sharoitini yanada yaxshilash, agrar sohani rivojlantirishga innovatsion yondashuv, qishloq mehnatining qiziqishini oshirish, mamlakatimizda agrar sohaning raqobatbardoshligi va samaradorligini oshirish, faol integratsiya jarayonlarining ichki va jahon bozorlari mamlakatimiz agrar siyosatining yaqin yillardagi asosiy masalalari hisoblanadi (Eshov va boshqalar, 2021).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston qishloq xo'jaligida investitsiyalarning rolini tushunish uchun ushbu maqolada turli davlat siyosati, investitsiya loyihalarini va ularning natijalari tahlil qilinadi. Ma'lumotlar hukumat hisobotlari, xalqaro rivojlanish agentliklari va tadqiqot nashrlaridan olingan. Tahlil infratuzilmani rivojlantirish, texnologiyalar transferi, davlat-xususiy sheriklik va barqaror rivojlanish tashabbuslariga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro savdo boshqarmasi (ITA, 2022) hisobotiga ko'ra: qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i bo'lib, YalMning taxminan 25 foizini tashkil etadi va ishchi kuchining qariyb 26 foizini ish bilan ta'minlaydi. Paxta va g'alla mamlakatning asosiy ekinlari hisoblanadi, ammo 2020–2021-yillarda kvotalar va narxlar nazoratining bekor qilinishi meva-sabzavot etishtirishning yuqori qiymatiga o'tishga yordam berdi. Sohani liberallashtirishni davom ettirish va 2022-yilda jahonda bug'doy narxining keskin oshishini aks ettirish uchun davlat 2022-yil 1-iyundan boshlab don sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti 2021-yilda O'zbekiston tashqi daromadiga qariyb 8,3 foiz hissa qo'shdi. 2021-yil iyun oyida O'zbekiston va Rossiya shartnoma imzoladi va 2021-yil noyabr oyidan agro-oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichli konteyner poyezdlarida 4-7 kun ichida yetkazib berish imkonini beruvchi "Agro ekspress logistika yo'lagi" loyihasi ishga tushirildi. 2022-yil fevral oyida YEOL mamlakatlari Bosh vazirlari O'zbekiston va Xitoyga agro oziq-ovqat mahsulotlari bilan savdo qilishni osonlashtirish va yetkazib berishni tezlashtirish bo'yicha Yevroosiyo Agro Express loyihasini amalga oshirishni ma'qulladilar.

1-jadval: Qishloq xo'jaligi bozori hajmi, million AQSh dollari

	2019	2020	2021	2022
Jami mahalliy ishlab chiqarish	14,775	15,041	17,297	18,500
Jami eksport	1,436	1,336	1,372	1,500
Jami import	1,609	1,851	2,510	2,800
AQShdan import	1.07	10.4	1.9	N/A
Bozorning umumiy hajmi*	14,948	15,556	18,435	19,800
Valyuta kurslari**	8,839	10,056	10,610	11,100

Manba: O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi.

* Bozorning umumiy hajmi = (jami mahalliy ishlab chiqarish + import) - eksport

** Valyuta kurslari = 1\$ uchun o'zbek so'm.

Birliklari: \$ million

Shu bilan birga, O'zbekistonda chet el investitsiyalari infratuzilmaning etarli emasligi, moliyalashtirishning etishmasligi, huquqiy va me'yoriy-huquqiy bazalarning etarli emasligi, bozor imkoniyatlarining cheklanganligi kabi turli sabablarga ko'ra qishloq xo'jaligida boshqa tarmoqlarga nisbatan past bo'lib, sohada investitsiya loyihalari samaradorligiga ta'sir qiluvchi muammolar ham mavjud. Masalan, 2020-yilda qishloq xo'jaligi sohasiga O'zbekistonga jami xorijiy investitsiyalarning atigi 3,2 foizi, neft-gaz sektoriga esa 47,5 foizi, ishlab chiqarish sektoriga esa 22,6 foizi to'g'ri keldi (manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining "O'zbekiston 2021-raqamlarda" hisoboti). Bu shuni ko'rsatadiki, xorijiy investorlar yaxshi investitsiya muhiti va qulay biznes imkoniyatlariga ega bo'lgan neft-gaz va ishlab chiqarish kabi sohalarga ko'proq jalb qilinadi. Bundan tashqari, Jahon bankining "Doing Business 2022" hisobotiga ko'ra, O'zbekiston biznes yuritish qulayligi bo'yicha 69 ta mamlakatdan 190-o'rinni egallaydi. Biroq, mulkni ro'yxatdan o'tkazish, qurilish uchun ruxsat olish va shartnomalarni bajarishda hali ham qiyinchiliklar mavjud. Ushbu to'siqlar xorijiy investorlarni qishloq xo'jaligiga sarmoya kiritishga to'sqinlik qilishi mumkin, bu esa infratuzilma va logistika sohalariga katta investitsiyalarni talab qiladi.

O'zbekiston qishloq xo'jaligini har tomonlama rivojlantirishda xorijiy va mahalliy sarmoyalarning o'zaro bog'liqligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Mahalliy investitsiyalar infratuzilmaviy va texnologik yutuqlarni qo'llab-quvvatlaydi, xorijiy investitsiyalar esa muhim kapitalni, ilg'or texnologiyalarni va jahon bozoriga kirishni ta'minlaydi. Bu sinergiya O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektorini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Mamlakat mahalliy investitsiyalarni qo'llab-quvvatlashda bir qancha muhim tashabbuslarni amalga oshirdi:

- **Subsidiyalar va grantlar:** fermerlarga urug'lik, o'g'it va texnika uchun moliyaviy ko'mak ko'rsatiladi, ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi va zamonaviy dehqonchilik usullarini joriy etishni rag'batlantiradi.
- **Infratuzilmani rivojlantirish:** irrigatsiya tizimlari, omborxonalar va transport tarmoqlarini yaxshilashga katta miqdorda sarmoya kiritildi. O'zbekistondagi qurg'oqchil iqlim sharoitida suvni samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega.
- **Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar:** qishloq xo'jaligi sohasidagi tadqiqotlarga sarmoya kiritilishi yuqori hosilli, kasalliklarga chidamli va qurg'oqchilikka chidamli ekin navlarini yaratishga qaratilgan. Universitetlar, tadqiqot institutlari va fermerlar o'rtasidagi hamkorlik innovatsiyalarni kuchaytiradi.

Xorijiy investitsiyalar O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasiga muhim kapital, ilg'or texnologiyalar va tajriba olib keladi. Asosiy hissalariga quyidagilar kiradi:

- **Texnologiya transferi:** xorijiy kompaniyalar mahsuldorlik va barqarorlikni oshiradigan nozik dehqonchilik, ilg'or sug'orish tizimlari va biotexnologiyani joriy qiladi.
- **Qo'shma korxonalar va hamkorlik:** xalqaro agrobiznes bilan hamkorlik bilim almashuvini osonlashtiradi va mahalliy fermerlarga dehqonchilik, qayta ishlash va marketing bo'yicha ilg'or tajribalardan foydalanish imkonini beradi.
- **Bozorni kengaytirish:** xorijiy sarmoyalar O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini jahon bozorlariga integratsiyalash, eksport daromadlarini oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga yordam beradi.

O'zbekiston hukumati xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan maksimal foyda olish uchun bir qancha strategik tashabbuslarni amalga oshirdi:

1. **Investitsiyalar uchun qulay siyosat:** islohotlar byurokratik to'siqlarni kamaytirish, soliq imtiyozlarini taqdim etish va investorlarning huquqiy himoyasini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Ushbu chora-tadbirlar qulay investitsiya muhitini yaratishga qaratilgan.
2. **Davlat-xususiy sheriklik (DXH):** DXShlar xususiy sektor samaradorligini va davlat sektorini qo'llab-quvvatlab, yirik sarmoya va tajribani talab qiluvchi yirik qishloq xo'jaligi loyihalarini osonlashtiradi.
3. **Barqaror amaliyotlar:** Barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlariga e'tibor uzoq muddatli atrof-muhit salomatligini ta'minlaydi. Qayta tiklanadigan energetika va barqaror suv boshqaruvi amaliyotiga sarmoya kiritish ustuvor hisoblanadi.
4. **Ta'lim va o'qitish:** fermerlar va qishloq xo'jaligi ishchilarining salohiyatini oshirish tashabbuslari muhim ahamiyatga ega. Kasbiy ta'lim va kengaytirish xizmatlariga investitsiyalar zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikasini ommalashtirishga yordam beradi va umumiy hosildorlikni oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilgan strategik tashabbuslar va investitsiyalar qishloq xo'jaligini yanada barqaror, samarali va global miqyosda raqobatbardosh qilish majburiyatini ta'kidlaydi. Mahalliy va xalqaro investorlar uchun qulay muhitni yaratib, O'zbekiston qishloq xo'jaligi landshaftini o'zgartirish, mamlakat iqtisodiyoti va xalqiga foyda keltirish uchun qulay sharoitga ega.

Qishloq xo'jaligi sektorida mahalliy va xorijiy investitsiyalarning rivojlanishi uchun quyidagi takliflarni keltirish mumkin:

- investitsion siyosatni kuchaytirish;
- ilg'or qishloq xo'jaligi texnologiyalarini subsidiyalar bilan ta'minlash;
- xalqaro hamkorlik orqali texnologiya transferini osonlashtirish;
- sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish va qishloq transport tarmoqlarini yaxshilash;
- tadqiqot va ishlanmalarni kuchaytirish;
- mahalliy va xalqaro tadqiqot institutlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish;
- davlat-xususiy sheriklikni rag'batlantirish;
- qishloq xo'jaligi uchun qayta tiklanadigan energiya va barqaror suv boshqaruviga sarmoya kiritish;
- fermerlar uchun kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirish;
- O'zbekiston mahsulotlarini jahon bozorlariga integratsiyalash uchun qulay infratuzilma muhitini yaratish;
- eksportni diversifikatsiya qilishga ko'maklashish;
- kichik dehqon xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash;
- investitsion ta'sirni baholash va strategiyalarni takomillashtirish uchun mustahkam asosni yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Raya Karliboeva, Xayrulla Qurbonov, Gulnora Bekimbetova, J. S. (2022). Korxonalarining innovatsion faoliyatini rivojlantirishda investitsiya loyihalari samaradorligi. Yevropa biznesi va menejmenti, 8 (№ 3), 62–71. doi: 10.11648/j.ebm.20220803.11
2. Mahmudov, B.J & Mullabayev, B. B. (2020). Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Biznes, huquq va ta'lim xalqaro jurnali, 01(01).
3. Mansur Eshov, L. A. va M. A. (2021). O'zbekistonda qishloq xo'jaligining rivojlanishi va uning ahamiyati. E3S Web of Conferences 244, 03014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124403014>
4. "O'zbekistonda qishloq xo'jaligi", FAO.
5. "O'zbekiston qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilmoqda", Jahon banki.
6. "O'zbekistonda infratuzilmani rivojlantirish", Osiyo taraqqiyot banki.
7. "O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi tadqiqotlar va ishlanmalar", Xalqaro oziq-ovqat siyosati tadqiqot instituti.
8. "Qishloq xo'jaligida texnologiyalar transferi", USAID O'zbekiston.
9. "O'zbekiston agrobiznesidagi qo'shma korxonalar", UNDP O'zbekiston.
10. "Bozor integratsiyasi va kengayishi", OECD.
11. "O'zbekistonda investitsiya siyosati", Yevroosiyo taraqqiyot banki.
12. "O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik", Jahon banki.
14. "Fermerlar uchun ta'lim va kadrlar tayyorlash", UNDP.
15. www.stat.uz is the official website of the Statistical Committee of the Republic of Uzbekistan
16. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/investitsiya-uz> Investment

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.